

O USO DO GEOGEBRA COMO RECURSO TECNOLÓGICO INTERATIVO PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA EM MATEMÁTICA NO ENSINO MÉDIO

 DOI: 10.5281/zenodo.17165719

Gabriel José Leite Borges

Graduado em Matemática pela Faculdade do Sertão do Pajeú - FASP, e-mail:

gabriel.borgeslife@gmail.com

Leandro Quaresma de Sousa

Mestre em Educação Profissional e Tecnológica pelo IFSertão - PE, e-mail:

prof.leandroquaresma@gmail.com

RESUMO

A preocupação desse estudo está em delinear a contribuição do uso do GeoGebra como recurso auxiliar no processo de aprendizagem significativa e mediação do trabalho docente. Este artigo tem como objetivo investigar o uso do GeoGebra nas aulas de matemática no Ensino Médio, de forma que a interação e manipulação do *software* pelo professor possa proporcionar a solidificação do conteúdo por parte do aluno, além da sua capacidade de autonomia e investigação. Sendo assim, realizou-se uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitativo, tomando base da leitura e extração de ideias de artigos, sites, livros e documentos de autores como Ausubel (2003), Johnson e Hansen (2005), Shabiralyani (2015), entre outros, procurando ascender a importância do GeoGebra como aparato coadjuvante na construção do conhecimento e aprendizagem por meio de uma metodologia construtivista. Concluiu-se a importância do conhecimento do professor na utilização do *software* promovendo uma aprendizagem não mecânica quando o docente se apropria de uma metodologia que valoriza também os saberes prévios do aluno, contribuindo para a redução da abstração de conhecimentos do educando de modo que garanta a construção da aprendizagem significativa.

Palavras-chave: Função. *Software*. Gráfico. Inovação. Metodologia.

ABSTRACT

The concern of this study is to outline the contribution of using GeoGebra as an auxiliary resource in the process of meaningful learning and mediation of the teaching work. This article aims to investigate the use of GeoGebra in Mathematics classes in High School, so that the interaction and manipulation of the *software* by the teacher can provide the solidification of the content by the student, in addition to their capacity for autonomy and investigation. Therefore, a qualitative bibliographic research was carried out, based on the reading and extraction of ideas from articles, websites, books

and documents by authors such as Ausubel (2003), Johnson and Hansen (2005), Shabiralyani (2015), among others, seeking to elevate the importance of GeoGebra as a supporting apparatus in the construction of knowledge and learning through a constructivist methodology. It was concluded the importance of the teacher's knowledge in the use of the *software*, promoting non-mechanical learning when the teacher appropriates a methodology that also values the student's prior knowledge, contributing to the reduction of the student's knowledge abstraction in order to guarantee the construction of meaningful learning.

Keywords: Function. *Software*. Graphic. Innovation. Methodology.

INTRODUÇÃO

O presente estudo, é de cunho qualitativo, com finalidade de reunir informações bibliográficas voltadas para compreender as atitudes, motivações e comportamentos sobre a tecnologia em sala de aula, e tem como tema principal o uso do GeoGebra como recurso tecnológico interativo para uma aprendizagem significativa em matemática no ensino médio

Nesse sentido, propõe-se a responder a seguinte questão norteadora: Qual a contribuição do uso do GeoGebra como recurso auxiliar no processo de aprendizagem significativa e mediação do trabalho docente?

Desta forma, para almejar uma aprendizagem significativa em matemática motivando-se da dificuldade de boa parte dos alunos e levando em consideração a grande ascensão tecnológica presente no século XXI, foi visto, como uma das soluções para amenizar essa lacuna, a importância da inserção e bom uso da tecnologia em sala de aula. Para tal, sugeriu-se o GeoGebra como recurso didático no processo de construção do conhecimento, de forma que o contato e manipulação do aluno, ou mesmo a visualização, coordenada pelo professor proporcione a concretização de conceitos até então abstratos.

Diante do exposto, o objetivo principal do trabalho é investigar o uso do GeoGebra nas aulas de matemática no Ensino Médio, de forma que a interação e manipulação do *software* pelo professor possa proporcionar a solidificação do conteúdo por parte do aluno, além da sua capacidade de autonomia e investigação.

Ideias como investigar o desempenho do GeoGebra nas aulas de matemática, bem como a necessidade de inovação metodológica; analisar os benefícios que o *software* trará no ensino de função exponencial no ensino médio; e demonstrar a

construção da aprendizagem significativa a partir do uso do programa, são objetos de investigação do artigo.

Um outro ponto a ser discutido é a aprendizagem significativa e o ensino da matemática, no sentido de buscar compreender como o GeoGebra pode ser um aparato coadjuvante na construção do conhecimento e aprendizagem por meio de uma metodologia construtivista. Desta forma, foi indispensável também definições sobre a aprendizagem significativa e como o GeoGebra pode caminhar em paralelo para atingir este objetivo.

Assim, autores como Freire e Valente (2001), discorrem sobre o bom aproveitamento da tecnologia quando usada de maneira correta, ou ainda Basiniak e Estevam (2014) tratam diretamente do GeoGebra em sala de aula na educação básica. Portanto é visível que essa ciência tem muito a acrescentar na dinâmica entre professor, aluno e saber, neste sentido Antunes (2016) pontua que a tecnologia na educação se tornou um aliado do professor, de forma que ajuda na construção do conhecimento do aluno, além de proporcionar o ensino dinâmico, aulas mais atrativas e o fortalecimento da relação entre docente e discente.

É importante destacar que a pesquisa levou em consideração a adaptação do professor, sua inovação didática e a busca pelo conhecimento, uma vez que é necessário o desdobramento de metodologias congruentes com o uso do *software*. O ponto de estudo definido a partir do programa foi o componente curricular de função exponencial, de modo a investigar o poder do GeoGebra em proporcionar no educando a compreensão das consequências gráficas ocorrentes de acordo com a manipulação dos coeficientes da função.

Para a validação da metodologia do estudo, optou-se pela pesquisa bibliográfica, definida por Marconi e Lakatos (2020) como aquela que engloba toda a bibliografia pública de acordo com o tema de investigação, com o objetivo de promover a conversa entre o pesquisador e o que foi escrito, além disso, a pesquisa tem caráter qualitativo, descrita por Fontana (2018, p. 60) como aquela onde é importante que o autor interprete e explique sua visão de acordo com o fenômeno em estudo.

Seguindo a metodologia já mencionada, para a elaboração dos conceitos buscou-se a leitura e extração de ideias de artigos, sites, livros e documentos de autores com bases sustentadoras que defendem a eficiência da tecnologia – aqui em específico o *software* GeoGebra – em proporcionar uma aprendizagem significativa de função exponencial nas aulas de matemática no ensino médio. O texto possui

pilares de autores, alguns deles são Borba in Penteado (2003), LDB (1996) com a última reforma de 2021, Freire e Valente (2001), Chevallard (1991) *apud* Melzer (2019), Oliveira (2020), Johnson e Hansen (2005), Ausubel (2003) dentre outros.

Sendo assim, o artigo está dividido em três tópicos que seguem: primeiro, o uso do GeoGebra no ensino da matemática; segundo, o ensino de função exponencial com o auxílio do GeoGebra no ensino médio e por fim, o terceiro que irá abordar a aprendizagem significativa e o ensino da matemática por meio do GeoGebra.

O USO DO GEOGEBRA NO ENSINO DA MATEMÁTICA

É evidente a forma como as pessoas aceitam a tecnologia pelo fato desta proporcionar respostas rápidas e consistentes, bem como a produção visual do que até então era apenas imaginável e de acordo com PCN's (2000, p. 11-12) as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão presentes no cotidiano e trazem necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas no espaço escolar, ainda mais, alguns meios inovadores como a televisão, o rádio, a informática, entre outras, possibilitaram que as pessoas tivesse maior intimidade com imagens e sons de mundos até então distantes.

No entanto, voltando as luzes para a educação e por mais que esteja também evoluindo, há ainda a resistência de alguns profissionais, no que se refere ao uso de *softwares* em sala de aula. Alguns professores se sentem intimidados e veem a tecnologia como um risco a sua aula, descartando neste sentido qualquer que seja o seu uso, e conforme afirma Borba in Penteado (2003, p. 66).

Muitos professores desistem quando percebem a dimensão da zona de risco. Evitam qualquer tentativa nesse sentido. Muitas vezes assumem e justificam [...] que computadores não são para a escola, ou que não estão preparados e não encontram condições de trabalho na escola.

De fato, em meio a modernização e evolução desta ciência que ainda no âmbito escolar, aqueles que deveriam ser pioneiros no ensino da matemática ainda resistem com metodologias retrógradas e descartam boa parte do uso de materiais tecnológicos.

É importante ressaltar que se usados de maneira correta, os *softwares* podem mais do que acrescentarem conhecimentos ao aluno, esses têm o poder desenvolver

no discente a curiosidade e o senso de investigador, mas a tarefa do educador é o ponto chave necessário para desenvolver a independência do aluno, daí sua didática deve corroborar com a inovação dos meios durante a *práxis*, e conforme afirma Valente (1999) a formação do professor é de total excelência para a inclusão do *software* em sala de aula, de forma que não há o objetivo de desenvolver no professor o domínio do computador ou do *software*, mas ajudá-lo a conciliar o programa ou *hardware* em si com o conteúdo a ser desenvolvido.

No Brasil há a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) que desde sua última promulgação, em 1996, assegura a importância de incrementar a informática na sede do currículo do Ensino Médio:

Art. 35-A, § 8º. Os conteúdos, as metodologias e as formas de avaliação processual e formativa serão organizados nas redes de ensino por meio de atividades teóricas e práticas, provas orais e escritas, seminários, projetos e atividades on-line, de tal forma que ao final do ensino médio o educando demonstre:

I – Domínio dos princípios científicos e tecnológicos que presidem a produção moderna (Brasil, 1996).

Afirmada esta garantia, seria inviável a não inserção da tecnologia em sala de aula. Nesse sentido é de fundamental importância a compreensão dos educadores em adaptarem-se à nova realidade, para tal, o professor pode dispor de alguns programas, aqui em específico, o GeoGebra, como meio didático intuitivo adaptado a realidade do século XXI.

O Geogebra é um *software* gratuito e de fácil acesso que une álgebra, geometria, estatística, gráficos, animações gráficas por meio de controles deslizantes e outras funcionalidades em um só espaço, com diversas ferramentas interativas que produzem rápidas respostas visuais. Ainda como sustentam Siqueira e Caetano (2016, p. 12).

O GeoGebra [...] é um *software* matemático que reúne geometria, álgebra e cálculo. [...] é uma das ferramentas a serem utilizadas no ensino de funções. Por um lado, o GeoGebra é um sistema de geometria dinâmica, que permite realizar construções tanto com pontos, vetores, segmentos, retas, seções cônicas como com funções que podem se modificar posteriormente de forma dinâmica.

O programa foi desenvolvido pelo austríaco matemático Markus Hohenwarter em 2001, e acabou sendo difundido para os demais países com várias traduções.

Mais ainda, segundo o próprio site <<https://www.geogebra.org/calculator>>, foi contemplado com várias premiações internacionais.

O educador deve ser o precursor no uso do *software*, esse será agente influenciador dos seus educandos na busca pelo conhecimento e solidificação da aprendizagem do conteúdo de forma interativa, lógica e visual. Nesse sentido, Freire e Valente (1999, p.31), afirmam que:

[...] a atividade de uso do computador pode ser feita tanto para continuar transmitindo a informação para o aluno e, portanto, para reforçar o processo instrucionista de ensino, quanto para criar condições para o aluno construir seu conhecimento em ambientes de aprendizagem que incorporem o uso do computador.

Nestas condições, está sustentada a tese acerca da necessidade da revisão da didática do professor para a conciliação e uso de *softwares* em sala de aula, de modo que irá desencadear no aluno a construção do conhecimento em cima de ambientes tecnológicos. Para Chevallard (1991) *apud* Melzer (2019) o saber educacional sofre transformações, partindo do Saber Sábio, indo ao Saber a Ensinar e por fim o Saber Ensinado. Então, visualizando o aluno como aquele que receberá o conhecimento científico, a ideia é usar a tecnologia de modo que promova a simplificação entre o saber matemático e o fácil acesso deste ao educando, uma vez que existe ainda a crença de que é uma disciplina para gênios.

A matemática por si só é assustadora e desinteressante para boa parte dos alunos, esta concepção muitas vezes é construída devido a deficiências que acompanham o discente desde os anos iniciais do ensino fundamental, pois, grande parte dos professores não possuem conhecimentos matemáticos suficientes e partem para o algebrismo³ e abstrações extremas, passando para o educando a impressão de uma matéria pouco atraente. Assim, de acordo com Vitti (1996, p.26).

Temos que reconhecer que a Matemática tem sido considerada, em demasia, como uma matéria detestada pela maioria dos alunos, ou como uma área que só pode ser bem compreendida por uma minoria dos mesmos (*sic*). Desde que um aluno passe a temer a Matemática, começa esse ciclo crescente e vicioso, de ansiedade Matemática e de deficiência no seu aprendizado.

³ Conjunto de teorias intrincadas; de problemas complicados, sem a menor aplicação; uma coletânea de cálculos numéricos trabalhosos, relucados, dos quais o estudante pouco aproveita; um mundo de questões fora da vida real; [...] com finalidade única de complicar, dificultar e tornar obscuro o ensino da Matemática, apenas para mostrar que tal ciência é imensamente complexa e acessível a poucos "ilustres" estudantes [...]. (FRAGOSO, 2001, p. 5)

Ou seja, é verdade que a matemática ainda é uma barreira para muito alunos e apenas uma pequena parcela a veem com uma espécie de simpatia, portanto, devido a essas lacunas ocorre todo o processo necessário para a defasagem no seu aprendizado.

Perguntas e afirmações do tipo: Para que eu vou usar função na minha vida?; Eu não sei matemática.; Ou ainda: É só decorar a fórmula que passa. São atos que já se internalizaram em seu subconsciente em consequência da defasagem que muitos educandos carregam. Portanto, em decorrência de fatos como este, a matemática tornou-se, para muitos, apenas um amontoado de fórmulas, gráficos e figuras abstratas sem sentido.

Para isso, com o objetivo de minimizar esta *matofobia*⁴, o professor dispõe de inúmeras ferramentas que podem ajudá-lo no processo de mediação do conhecimento no aluno, dentre elas o GeoGebra, que tem uma interface de rápida resposta às ações que lhes são feitas e produz uma visualização em conjunto com a mecânica que ajudam no processo de compreensão do conteúdo tratado em questão.

Em sala de aula, quando é introduzido o assunto de função exponencial, por exemplo, o professor apresenta o papel que os coeficientes desempenham na função e como estes moldam o gráfico, no entanto, frequentemente o aluno tenta criar a ideia proposta pelo professor e desenvolve apenas uma rasa subjeção. Desta forma, seria conveniente, de fato, o contato direto do discente com a animação gráfica de acordo com a manipulação de cada dado, uma vez que a visualização e prática aumentam a capacidade de compreensão. Segundo Hansen e Johnson (2005) o campo de visualização está focado na criação de imagens que transmitem informações relevantes sobre dados e processos subjacentes.

Os autores ainda pontuam que a visualização desempenha um papel facilitador crucial em nossa capacidade de compreender dados tão grandes e complexos - dados que, em dois, três ou mais dimensões, transmite uma visão sobre essas aplicações diferentes (HANSEN e JOHNSON, 2005).

Ou seja, de fato, conseguir visualizar o movimento dos dados implica na possibilidade de enxergar informações e propriedades gráficas que até então eram subjetivas e não possuíam correlação com a fórmula da função.

⁴ Medo de Matemática existente em muitos alunos e, por extensão, o medo de aprender, tornando o processo de aprendizagem como algo dolorido ou complexo. (FELICETTI; GIRAFFA, p. 3, 2008)

NECESSIDADE DE ADAPTAÇÃO E INOVAÇÃO DA DIDÁTICA

O uso cotidiano de *software* em sala de aula é algo recorrente atualmente, uma vez que por está inserida na sociedade globalizada, a escola também tem influências das práticas e inovações mundiais. A tecnologia agora no século XXI, mostrou-se intrinsecamente ligada a educação e ainda de acordo com Campoli (2017) o celular que até então não tinha tanta visibilidade na educação, está cada vez mais ganhando espaço no meio em questão, ainda mais, em 2016 cerca de 52% das instituições utilizavam o celular como ferramenta didática.

No entanto, seria inviável discutir sobre as possibilidades de inserção do GeoGebra como recurso didático na *práxis* desconsiderando a necessidade de adaptação docente, isto é, a inovação de metodologias que em parte podem ser obsoletas para o vigente acervo tecnológico atual. Neste sentido, Vasconcellos (2015, p. 23) sobre a formação inicial de professores defende que

[...] é urgente que na formação de professores, para além da preocupação com o domínio de áreas do conhecimento mais ou menos especializadas, se dê também prioridade ao desenvolvimento de atitudes que permitam, ao professor não só "aceitar" a mudança e a inovação, mas ser ele próprio (*sic*) agente de mudança através de práticas de reflexão, partilha e cooperação.

De acordo com a autora, é imprescindível que na formação de professores, estes sejam autores que promovam práticas de inovadoras, de maneira que usem caminhos como a reflexão, por exemplo, para atingir esses objetivos.

Em decorrência da pandemia causada pelo novo COVID-19, houve suspensão do ensino presencial e ascensão do ensino remoto. Com isso, muitos professores se viram desorientados, uma vez que lidar com o computador, ou melhor, com alguns *softwares*, era uma realidade até então distante e de acordo com Oliveira (2020) em uma pesquisa realizada pelo Grupo de Estudos sobre Política Educacional e Trabalho Docente da Universidade Federal de Minas Gerais (Gestrado/UFMG) e a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação (CNTE) onde o G1 teve acesso “apontou que 89% não tinha experiência anterior à pandemia para dar aulas remotas – e 42% dos entrevistados afirmam que seguem sem treinamento, aprendendo tudo por conta própria. Para 21%, é difícil ou muito difícil lidar com tecnologias digitais.”

De fato, e ainda de acordo com a pesquisa, é possível compreender que os profissionais da educação não estavam na melhor forma com os recursos

tecnológicos e precisaram se adaptar. Nesse meio tempo também surgiram com mais frequência alguns cursos sobre o GeoGebra, esses traziam as principais ferramentas, a modelagem, a manipulação de valores, o trabalho com funções e equações, geometria plana e espacial, entre outros, ou seja, uma gama de possibilidades para ajudar ao docente em um possível uso do programa em suas aulas.

É possível compreender que ao buscar a adaptação e uma boa formação docente, que necessita de uma atualização constante após a formação inicial, aprender utilizar o GeoGebra pode se tornar um caminho para a utilização desta poderosa ferramenta de apoio ao ensino devido a sua composição e capacidade de proporcionar elementos visuais que ajudarão na compreensão e uma aprendizagem significativa no aluno.

O ENSINO DE FUNÇÃO EXPONENCIAL COM O AUXÍLIO DO GEOGEBRA NO ENSINO MÉDIO

As funções têm um papel significativo no dia a dia, ainda mais quando busca-se relacioná-las de forma direta ou indireta no cotidiano. Nesse sentido, surge a importância da atenção a este componente curricular como forma de buscar compreender situações e questões que envolvam o seu uso e aplicações de acordo com as necessidades de aprendizagens.

Se faz necessária a explanação do seu significado que, em um sentido mais amplo, foi descrito por Dirichlet *apud* Eves (2011, p. 661) como uma relação entre duas variáveis, de forma que

Se duas variáveis x e y estão relacionadas de maneira que, sempre que se atribui um valor a x , corresponde automaticamente, por alguma lei ou regra, um valor a y , então se diz que y é uma função (unívoca) de x . A variável x , à qual se atribuem valores à vontade, é chamada variável independente e a variável y , cujos valores dependem dos valores de x , é chamada variável dependente. Os valores possíveis que x pode assumir constituem o campo de definição da função e os valores assumidos por y constituem o campo de valores da função.

Ou seja, de forma mais abrangente, na matemática a função é apenas uma relação entre duas variáveis de forma que há para uma delas uma relação de dependência.

Já lezzi (2013, p. 81), em uma definição mais específica da função, discorre que “Dados dois conjuntos A e B (*), não vazios, uma relação f de A em B recebe o

nome de aplicação de A em B ou função definida em A com imagens em B se, e somente se, para todo $x \in A$ existe um só $y \in B$ tal que $(x, y) \in f$.”

Para o autor, em uma proposição mais específica a partir de dois conjuntos, a função será definida apenas se puder relacionar um único x para um y. No entanto, há funções específicas com suas definições mas que de modo geral seguem ainda respeitando a correspondência entre x e y.

FUNÇÃO EXPONENCIAL

A função exponencial descrita como $f(x) = a^x$ também é um exemplo de conteúdo que tem total relação com eventos do dia a dia. Aplicações como a reprodução de uma determinada família de bactéria, nível de contaminação viral, decaimento radioativo, sistema de capitais por juros compostos, entre outras, são algumas das possibilidades interdisciplinares de visualizar esta função de forma direta ou indireta.

Alguns autores descrevem a definição formal da função exponencial, para lezzi (2013), por exemplo, se um número real a, tal que $0 < a$ e $1 \neq a$, será nomeada função exponencial de base a a função f de \mathbb{R} em \mathbb{R} que associa a cada x real o número a^x .

Sendo assim, há inúmeras possibilidades de como articular esta função durante a *práxis* associando a contextos reais do cotidiano. Nesse sentido, com o objetivo de promover a visualização animada do gráfico para a fixação de manipulação dos coeficientes ascende o GeoGebra.

GEOGEBRA NO ENSINO DE FUNÇÃO EXPONENCIAL

Com a dificuldade de alguns alunos devido à complexidade de compreensão do comportamento da curva exponencial, o GeoGebra citado anteriormente aprimora à aula do professor com o objetivo de impulsionar a capacidade de visualização do discente. Estudos comprovam os benefícios obtidos após o uso de recursos visuais e como impactam o processo de aprendizagem, então é indispensável.

Nesse sentido, de acordo com Shabiralyani (2015) quando é feita a utilização de recursos visuais como metodologia de ensino há o estímulo do pensamento bem como o aperfeiçoamento do espaço de aprendizagem, além haver a promoção de um

ambiente não monótono, e os alunos desenvolverem e aumentarem a compreensão pessoal das áreas de aprendizagem.

Ainda de acordo com Scaldelai (2014, p. 13) “O GeoGebra possui uma interface amigável que facilita a criação de construções matemáticas e modelos que permitem explorações interativas, arrastando objetos e alterando parâmetros.” De fato, além de ser um *software* que impulsiona a o campo de visual do educando, possui também uma interface simples e interativa. Abaixo está apresentada uma ilustração da interface do programa:

Fonte: <https://www.geogebra.org/calculator> (2021)

Layout inicial do aplicativo GeoGebra com a opção de calculadora gráfica habilitada e pronta para o uso.

Nesse sentido, buscando direcionar ao aluno uma visualização que excede o campo imaginário, o professor poder recorrer ao aplicativo para evidenciar aos alunos as curvas exponenciais de acordo com a variação de cada escrita da função. A seguir, imagens do uso da calculadora gráfica do programa:

Figura 2: Gráfico de $f(x) = a^x \mid \forall a > 0$ e $a \neq 1$ (Função crescente)

Fonte: Borges (2021)

Representação do gráfico de $f(x) = a^x \mid \forall a > 0$ e $a \neq 1$, foi adicionada a função de controle deslizante permitindo a alteração da curva sem a necessidade da adição manual de valores às variáveis.

O controle deslizante é uma ferramenta interativa em tempo real, que pode ser utilizada para movimentar as curvas com alta precisão, sendo possível determinar os valores, o eixo para qual a função será alterada e a velocidade de animação para visualizar algumas restrições da base a da função $f(x) = a^x \mid 0 < a \neq 1$

Figura 3: Gráfico de $f(x) = a^x \mid 0 > a$ e $a \neq 1$ (Função decrescente)

Fonte: Borges (2021)

Construção do da função $f(x) = a^x \mid 0 > a$ e $a \neq 1$ também com o auxílio do controle deslizante, pois permite a manipulação da curva de forma remota, sendo possível observar o intervalo de valores onde a função é decrescente.

Figura 4: $f(x) = 2^x \neq -2^x = g(x); \nexists h(x) = (-2)^x$

Fonte: Borges (2021)

Há uma diferença nas curvas entre as funções $f(x) = 2^x$, $g(x) = -2^x$ e $h(x) = (-2)^x$, de forma que entre $f(x)$ e $g(x)$ há apenas uma multiplicação por um valor negativo resultando em uma reflexão no gráfico e em $h(x)$ há a elevação da base a levando em

consideração o sinal, portanto, a função h não é considerada do tipo exponencial e consequentemente não gera gráfico.

Figura 5: $f(x) = 2^x$; $g(x) = 1 + 2^x$; $h(x) = 2 \cdot 2^x$

Fonte: Borges (2021)

O gráfico pode sofrer variações de acordo com a multiplicação ou adição de x unidades à função, resultando assim em transladações com relação as ordenadas. Para a soma, em particular, se $g(x) = 1 + 2^x$ então a reta limite torna-se o número de k unidades somadas a função, conforme a imagem acima.

Figura 6: Gráfico de $f(x) = 2^x$

Fonte: Borges (2021)

Há ainda a necessidade em enxergar que o gráfico jamais interceptará o eixo x . Com o GeoGebra é possível fazer uma aproximação através do zoom e com precisão concluir que conforme aproxima-se das abscissas a linha não intersecta o seu eixo, provando visualmente para o aluno o que propunha a afirmação da particularidade do gráfico da função. Sendo assim, esta ação proporcionará no educando a sensação de satisfação, pois será apresentada a prova concreta do que afirmava a particularidade para o gráfico.

Fonte: Borges (2021)

Na imagem acima o gráfico de $f(x) = 2^x$ foi ampliado em altas unidades tomando como referência o eixo das abscissas.

Nesse sentido, ainda de acordo com Shabiralyani (2015) as escolas e professores podem ser valorizados também quando ouvem a opinião dos alunos quanto ao uso de recursos visuais, além de sugerir cursos de atualização, workshops e conferências para os professores visando melhorar suas habilidades de usando recursos visuais para as necessidades dos alunos.

A expectativa é usar a visualização e interação para instigar as áreas cerebrais responsáveis pela aprendizagem. Desta forma, é possível identificar as respostas promissoras que se têm quando é modelado e construído o gráfico da função exponencial em tempo real, promovendo no aluno uma construção sólida do conhecimento e desenvolvendo as ramificações do seu lado investigador.

O GEOGEBRA PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E O ENSINO DA MATEMÁTICA

A matemática tem se tornado pouco atrativa e desinteressante para boa parte dos alunos, uma vez que durante o processo de ensino e aprendizagem a informação fica apenas no campo teórico, onde pode-se descrever esta ação como conotação matemática.

Esse ciclo de monotonia e ausência de aprendizagem significativa reflete diretamente nos indicadores nacionais, quanto ao índice de proficiência no desenvolvimento em matemática. Nessa perspectiva, uma pesquisa publicada em

2019 pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP) apontou que no ano de 2018 o Brasil se encontrava no pior posicionamento quando comparado aos demais países sul-americanos, e pouco mais de 68% dos estudantes estavam no pior nível de proficiência em matemática e não possuíam o nível básico.

Com os dados acima é possível repensar no ensino de matemática através de uma aprendizagem significativa, objetivada no desenvolvimento do aluno e a assimilação do conteúdo através de uma metodologia construtivista. Prass (2012) apud Faria et. all (2015, p. 19) baseado em Ausubel define aprendizagem significativa como sendo “uma teoria cognitivista que busca explicar os mecanismos internos que ocorrem na mente humana com relação ao aprendido e à estruturação do conhecimento”.

Ou seja, a aprendizagem significativa explica como o aprendizado e a estrutura do conhecimento se relacionam de acordo com os procedimentos internos ao sujeito, ainda nessa perspectiva Ausubel (2003, p. 71) em uma definição específica diz que a aprendizagem significativa

Consiste no fato de que novas ideias expressas de forma simbólica (a tarefa de aprendizagem) se relacionam àquilo que o aprendiz já sabe (a estrutura cognitiva deste numa determinada área de matérias), de forma não arbitrária e não literal, e que o produto desta interação ativa e integradora é o surgimento de um novo significado, que reflete a natureza substantiva e denotativa deste produto interativo.

Sendo assim a aprendizagem significativa ocorre entre os conhecimentos a serem adquiridos e os já existentes, de forma que os novos saberes ganharam significado ao interagir com aqueles que o aluno já possui.

Em uma visão mais ampla do construtivismo baseada em Piaget, Amorim e Sad (2015, p. 208-209) dizem que

Nessa pedagogia construtivista, a figura do professor não mais se conforma à de mero apresentador rígido ou transmissor de conteúdos, tornando-se um professor mais flexível, que intervenha sempre que necessário de modo a estimular a espontaneidade ativa da criança.

Então, o professor antes tido como mero reproduzidor do conhecimento sobre o aluno passa a ser agora aquele que promove o aprendizado real, através de estratégias e recursos extras, onde esses modos alternativos exigiram do professor em torna-se maleável em relação ao modo como direciona o aluno ao saber.

Desta forma, é possível pensar no conceito de aprendizagem significativa em função exponencial e como o GeoGebra pode ajudar a desenvolver este campo apoiando-se em metodologias construtivistas. É comum que muitos alunos tenham adquirido a noção da função como a relação entre as variáveis, e que seus módulos influenciam diretamente no gráfico, então, a expectativa é que através das tecnologias digitais, aqui o GeoGebra, o educador venha promover a ressignificação da função exponencial levando em consideração os conhecimentos prévios que o educando já adquiriu, uma vez que o novo poderá ganhar uma conceituação de melhor compreensão.

De acordo com Brasil (2017, p. 536)

o uso de tecnologias possibilita aos estudantes alternativas de experiências variadas e facilitadoras de aprendizagens que reforçam a capacidade de raciocinar logicamente, formular e testar conjecturas, avaliar a validade de raciocínios e construir argumentações.

Então o uso das tecnologias em sala de aula traz alternativas de aprendizagem para os alunos, de forma que possam debruçar-se ainda mais sobre os conhecimentos a serem adquiridos. Os documentos curriculares nacionais prezam também pelos domínios dos conteúdos aplicados a contextos e experiências cotidianas, nesse sentido é possível pegar como exemplo o gráfico da Fiocruz posto no site da BBC News Brasil que expressa durante quantos dias o número de casos de contaminação do Covid-19 dobrava no Brasil em 2020.

Figura 8: Gráfico da Fiocruz mostra a quantos dias o número de casos dobra no país

Fonte: Fiocruz (2020)

Acima está a representado o gráfico que indica o número de contaminação do corona vírus em função dos dias, em 2020. A situação é um dos contextos que podem

ser trabalhados em sala de aula, de forma que o professor faça abordagens através da modelagem matemática, a exemplo, analisar a amplitude da curva, seus estágios de crescimento, os números progredindo de acordo com a extensão da abscissa e ordenada, entre outros.

Durante a aplicação do conteúdo é comum que os alunos já possuam conhecimentos prévios, ou não, de forma que o professor provoca a inquietação objetivado em trazer tais saberes à tona. No entanto, é recorrente que o educando realmente não apresente os subsunçores⁵ necessários para absorver o novo aprendizado, acarretando numa aprendizagem que seria oposta à significativa. Para tal ação, é necessário que o docente faça uma análise que gere resultados observáveis sobre os conhecimentos que os discentes já possuem, de maneira que seja possível chegar a um produto comum que apresente respostas sobre as habilidades que já possuem, promovendo desta forma a valorização do conhecimento e o protagonismo do aluno.

Nesse sentido, caso o aluno apresente defasagem de conhecimento e possua de pontos de ancoragem desse mesmo saber, o professor pode utilizar-se de recursos como o GeoGebra para trabalhar também os pré-requisitos de maneira mais abrangente e fazer a conexão com os novos conhecimentos em cima do estudo das funções.

Em suma, como a função apresenta contextos relacionados a situações da vida real e os alunos precisam entender como se comporta seu gráfico e modificações interligados a assuntos interdisciplinares, o professor dispõe desta ferramenta prática e inclusiva (o GeoGebra) para promover um domínio do conteúdo e a aprendizagem significativa de modo que seu discente seja ainda o protagonista na construção do conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com as leituras e produções bibliográficas, ficou evidente a importância da inserção da tecnologia em sala de aula. No entanto, constatou-se a percepção da resistência de alguns educadores quanto ao uso de recursos tecnológicos, onde foi possível identificar como solução a busca por práticas

⁵ Define-se subsunçor como conceito facilitador para um novo assunto, um conhecimento prévio que facilitará a inserção de uma nova informação (MOREIRA; MASINI, 2006 *apud* ABREU, 2016).

inovadoras que permeiem o professor mesmo depois de sua formação inicial, além necessidade da presença de autores que assegurem práticas inovadoras e reflexivas para os licenciados.

Em paralelo a importância da inserção de recursos tecnológicos na prática do educador, vale ressaltar que o fato dos alunos interagirem diretamente com a função no GeoGebra por intermédio do professor possibilitando a visualização da manipulação dos dados implica em uma redução de imagens abstratas e algébricas até então sem acepção, de modo que estas sejam ressignificadas e aplicadas a contextos da vida do aluno. Ainda mais, o *software*, devido a sua capacidade lógica e operacional, torna-se um aliado no processo de construção de uma aprendizagem significativa, uma vez que manifesta no aluno um sentimento de satisfação da sua inquietação quanto às propriedades das funções e as consequências gráficas.

Quando posto diante da prova para a sua indagação inicial é comum que o educando seja dominado por uma sensação de aceitação e entendimento dos seus questionamentos, sendo assim denotou-se que ao utilizar o GeoGebra nas aulas de matemática para o ensino de função exponencial mostrando o comportamento do gráfico quando são inseridos novos módulos e sinais à variável, ocorre o exercício das capacidades cerebrais de maneira que se desenvolvam e proporcionem a aprendizagem sólida e não mecânica.

Seguindo esta linha de raciocínio o professor, pioneiro na introdução dessa metodologia de ensino, será o responsável por demonstrar em tempo real como se caracteriza o assunto que estão explorando, no sentido de que as variáveis e os coeficientes tenham seu papel identificados e ressignificados de forma interativa e visual pelos alunos, e estes por meio do senso investigador despertarão a curiosidade de inserir novos valores às entradas do programa para visualizarem a animação do gráfico. Também é imprescindível destacar que ao utilizar-se de metodologias adequadas e inovadoras para com esses recursos tecnológicos durante a práxis, o professor acaba promovendo um ambiente menos monótono e mais dinâmico propício a uma melhor aprendizagem.

O GeoGebra promove uma aprendizagem significativa quando o professor se apropria de uma metodologia que valoriza também os conhecimentos prévios do aluno e que este também seja o protagonista do conhecimento. Ou seja, quando através de uma metodologia construtivista o professor usa a ferramenta digital, acaba

desenvolvendo capacidades psicológicas no aluno atingindo o aprendizado significativo que pode ser aplicado a contextos do dia a dia do educando.

Nessa perspectiva, é possível afirmar, a indispensável importância de que os professores, os quais serão os guias dos alunos, tenham conhecimento sobre o *software* em questão, e que sejam agentes ativos na adaptação didática promovida através de metodologias inovadoras e presentes no período pós formação inicial, com o objetivo de inovar sua prática e adquirir domínio das técnicas do GeoGebra para o ensino de funções. Se o aplicativo é usado de maneira correta promove o desenvolvimento das capacidades psíquicas dos alunos e efetiva a ressignificação de conteúdos e sua aplicação no dia a dia, ou seja, impulsiona uma aprendizagem significativa valorizando o conhecimento do educando.

REFERÊNCIAS

- ABREU, N. de S. Aprendizagem Significativa nos documentos oficiais nacionais, com ênfase para Ciências e Ensino Fundamental. **Educação Pública**, Rio de Janeiro, v. 16, n. 6, mar. 2016. Disponível em: <<https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/16/6/aprendizagem-significativa-nos-documentos-oficiais-nacionais-com-nfase-para-cincias-e-ensino-fundamental>>. Acesso em: 08 nov. 2021.
- AMORIM, M. R.; SAD, L. A. Psicogenética: uma abordagem cognitivista para o processo de ensino e aprendizagem. In. SOUZA, A. V. F.; SAD, L. A.; THIENGO, E. R. (orgs.). **APRENDIZAGEM EM DIFERENTES PERSPECTIVAS: uma introdução**. Vitória, ES: Ifes, 2015.
- ANTUNES, J. **Tecnologias em sala de aula: como utilizar?** Dez. 2016. Disponível em: <<https://www.positivoteceduc.com.br/blog-inovacao-e-tendencias/tecnologias-sala-aula/>>. Acesso em: 21 jun. 2021
- AUSUBEL, David. P. **Aquisição e retenção de conhecimento: uma perspectiva cognitiva**. Lisboa: Paralelo, 2003.
- BASINIAK, M. I.; ESTEVAM, E. J. G. (orgs.). **O GeoGebra e a Matemática da Educação Básica: frações, estatística, círculo e circunferência**. 1. ed. Curitiba: Ithala, 2014.
- BORBA, M. C.; PENTEADO, M. G. **Informática e Educação Matemática**. 3. ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
- BRASIL. Lei nº 9.394/1996: **Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional**. Disponível em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9394.htm>. Acesso em: 11 jun. 2021

BRASIL. Ministério da Educação. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília, 2017. Disponível em: <http://basenacionalcomum.mec.gov.br/images/BNCC_EI_EF_110518-versaofinal_s ite.pdf>. Acesso em: 4 nov. 2021

BRASIL; **Parâmetros Curriculares Nacionais** – Ensino Médio; Brasília: MEC/Secretaria de Educação Básica, 2000.

CAMPOLI, C. **52% das instituições de educação básica usam celular em atividades escolares, aponta estudo da Cetic**. Ago 2017. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/52-das-instituicoes-de-educacao-basica-usam-celular-em-atividades-escolares-aponta-estudo-da-cetic.ghtml>> Acesso em: 15 jun. 2021.

EVES, H. **Introdução à história da matemática**. 5. ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2011.

FARIA, R. E. F.; et. all. Teoria e prática científica dos processos psicológicos da aprendizagem significativa de Ausubel. *In*. SOUZA, M. A. v. F. de.; et. all. **Aprendizagem em diferentes perspectivas: uma introdução**. Vitória: IFES, 2015. p. 18 - 44.

FELICETTI, V. L.; GIRAFFA, L. M.M. **Matofobia: infelizmente uma realidade escolar. Como evitar isto?**. *In*: XII Encontro Brasileiro de Estudantes de Pós-Graduação em Educação Matemática, 2008, Rio Claro. Educação Matemática: possibilidades e interlocução. Rio Claro: UNESP, 2008.

FONTANA, F. Técnicas de Pesquisa. *In*: MAZUCATO, T. (org.). **Metodologia da pesquisa e do trabalho científico**. Penápolis: FUNEPE, 2018. p. 59-78.

FRAGOSO, W. C. **O medo da matemática**. Rio Grande do Sul, 2001.

FREIRE, F. M. P.; VALENTE, J. A. (orgs.) **Aprendendo para a vida: os computadores na sala de aula**. São Paulo: Cortez, 2001

GEOGEBRA. **O que é o GeoGebra**, 2021. Disponível em: <<https://www.geogebra.org/about?lang=pt-PT>>. Acesso em: 21 maio 2021.

Graduação em Educação Matemática, 2008, Rio Claro. Educação Matemática: possibilidades e interlocução. Rio Claro: UNESP, 2008.

IEZZI, G.; DOLCE, O.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de matemática elementar, 2: logaritmos**. 10. ed. São Paulo: Atual, 2013

IEZZI, G.; MURAKAMI, C. **Fundamentos de matemática elementar, 1: conjuntos, funções**. 9. ed. São Paulo: Atual, 2013

INEP. **Pisa 2018 revela baixo desempenho escolar em leitura, matemática e ciências no Brasil**. [S.I.] 2019. Disponível em: <<http://portal.inep.gov.br/artigo/>>

/asset_publisher/B4AQV9zFY7Bv/content/pisa-2018-revela-baixo-desempenho-escolar-em-leitura-matematica-e-ciencias-no-brasil/21206>. Acesso em: 7 out. 2021.

JOHNSON, C. R; HANSEN, C.D. **The Visualization Handbook**. Oxford: Leading Elsevier, 2005.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de metodologia científica 1**. 8. ed. Belo Horizonte: Atlas, 2020

MELZER, E. E. M. O tráfego dialético de saberes no tráfego de saberes: uma proposta para ressignificação da prática docente na perspectiva do diálogo de saberes. In: VOIGT, C. L. (org.) **O ensino de química**. Ponta Grossa (PR): Atena Editora, 2019. p. 42-59.

OLIVEIRA, E. **Quase 90% dos professores não tinham experiência com aulas remotas antes da pandemia; 42% seguem sem treinamento, aponta pesquisa**. Jul. 2020. Disponível em: <<https://g1.globo.com/educacao/noticia/2020/07/08/quase-90percent-dos-professores-nao-tinham-experiencia-com-aulas-remotas-antes-da-pandemia-42percent-seguem-sem-treinamento-aponta-pesquisa.ghtml>>. Acesso em: 16 jun. 2021.

SCADELAI, D. O *software* GeoGebra. In. BASINIAK, M. I.; ESTEVAM, E. J. G. (orgs.). **O GeoGebra e a Matemática da Educação Básica**: frações, estatística, círculo e circunferência. 1. ed. Curitiba: Ithala, 2014.

SHABIRALYANI, G. Impact of Visual Aids in Enhancing the Learning Process Case Research: District Dera Ghazi Khan. **Journal of education and practice**, Hong Kong, v. 6, n. 19, p. 226-233, ago. 2015. Disponível em: <<https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1079541.pdf>>. Acesso em: 28 set. 2021.

SIQUEIRA, D. N.; CAETANO, J. J. O uso do GeoGebra no ensino de funções no ensino médio. *Cadernos PDE*. Paraná, vol. 01, p. 1 - 22, 2016. Disponível em: <http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_mat_unicentro_dannunesdesiqueira.pdf>. Acesso em 03 jun. 2021.

VALENTE, J. A. (org.). **O Computador na Sociedade do Conhecimento**. Campinas: UNICAMP / NIED, 1999.

VASCONCELOS, C. C. **Ensino-aprendizagem da Matemática**: velhos problemas, novos desafios. 2015. Disponível em: <<http://www.dma.ufv.br/downloads/MAT%20102/2015-II/slides/Texto%2023%20-%20MAT%20102%20-%202015-II.pdf>>. Acesso em: 16 jun. 2021.

VITTI, C. M. **Matemática com prazer**. São Paulo: UNIMEP, 1996.